

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

4 JILD, 1 SON

2023

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich POLITICS AND LAW: PROBLEMS OF INTERACTION.....	5
2. Qilichev Nosirbek Jasur o'g'li YARASHGANLIK MUNOSABATI BILAN MA'MURIY JAVOBGARLIKDAN OZOD QILISH.....	10
3. Тўлқин Саттарович Жуманов ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ УЧУН ПРОФЕССИОНАЛ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ (ИИВ АКАДЕМИЯСИ МИСОЛИДА).....	15
4. Алишер Абдусалимович Махмудов ПРОКУРАТУРА ТИЗИМИ БОШҚАРУВИДА КОЛЛЕГИАЛ ОРГАНЛАРНИНГ ЎРНИ (ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ).....	21
5. Olimova Zarina Bahodirovna KIBER HUQUQNING ASOSIY TUSHUNCHALARI, MANBAALARI VA HUQUQ TIZIMIDAGI HUQUQIY MAQOMI.....	27
6. Акрамов Бурхонхўжа Баходирович ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИНГ МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ХУСУСИЙ СЕКТОРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	32
7. Иброҳимова Зулхумор Солих қизи ШАҲВОНИЙ ШИЛҚИМЛИК ҚИЛИШ ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИНГ ЮРИДИК ТАҲЛИЛИ.....	36

Иброҳимова Зулхумор Солих қизи,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: zulxumor.ibrohimova2023@gmail.com

ШАҲВОНИЙ ШИЛҚИМЛИК ҚИЛИШ ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИНГ ЮРИДИК ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10372923>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада шаҳвоний шилқимлик қилиш ҳуқуқбузарлиги маъмурий жавобгарлик таъсир доирасига олинганлигининг ижтимоий зарурати асослаб берилган. Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 41¹-модда (Шаҳвоний шилқимлик қилиш)нинг юридик таҳлили амалга оширилган, шунингдек мақолада ҳуқуқбузарлик бугунги кунда қандай кўринишларида содир этилаётганлиги суд материаллари асосида ёритиб берилиб, жавобгарлик масалаларига тўхталиб ўтилган. Шу билан бирга, мақоланинг хулоса қисмида қонунчиликдаги муаммоли ҳолатларни бартараф этиш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Шилқимлик, шаҳвоний шилқимлик, зўравонлик, шаън, кадр-қимматни таҳқирлаш, маъмурий ҳуқуқбузарлик, маъмурий жавобгарлик, ҳуқуқбузар, жабрланувчи.

Иброҳимова Зулхумор Солих қизи
доктор философии по юридическом наукам (PhD)
E-mail: zulxumor.ibrohimova2023@gmail.com

ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОНАРУШЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ДОМОГАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье обосновывается социальная необходимость включения преступления сексуального домогательства в сферу административной ответственности. Правовой анализ сексуальных домогательств был проведен автором. Кроме того, на материалах суда поясняется, в каких формах сегодня совершается преступление. Обсуждаются вопросы ответственности. При этом в заключительной части статьи разработаны предложения и рекомендации по устранению проблемных ситуаций в законодательстве.

Ключевые слова: Домогательство, сексуальное домогательство, насилие, унижающих честь и достоинство, административное правонарушение, административная ответственность, преступник, потерпевший.

Ibrokhimova Zulxumor Solix kizi,
Doctor of Philosophy in Law (PhD)
E-mail: zulxumor.ibrohimova2023@gmail.com

LEGAL ANALYSIS OF THE OFFENSE OF SEXUAL HARASSMENT

ANNOTATION

In this article, the social need for the offense of sexual harassment to be included in the scope of administrative responsibility is justified. Legal analysis of sexual harassment was carried out by the author. In addition, it is explained in what forms the crime is committed today based on the court materials, the issues of responsibility are discussed. In the concluding part of the article, suggestions and recommendations have been developed to eliminate problematic situations in the legislation.

Keywords: harassment, sexual harassment, violence, degrading honor and dignity, administrative offense, administrative responsibility, offender.

Бугунги кунда амалга оширилаётган ислохотларнинг мазмун-моҳияти шахсни, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, бу ўринда фуқароларнинг ҳуқуқ, эркинликлари ва манфаатларига даҳл қилувчи ҳар бир ҳолатта давлат органлари мансабдор шахсларнинг масъулият ва жавобгарлигини ошириш ҳамда бунинг натижасида фуқароларнинг давлатга бўлган ишончини мустаҳкамлашга ҳизмат қилмоқда. Бу борада Президентнинг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармонида “Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш” шунингдек, “Мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш”[1] вазифалари дастлабки йўналишлар сифатида белгилаб қўйилганлиги бежиз эмас.

Асосий қонунимиз ҳисобланган Конституциямизда ҳам шахс - жамият ва давлат манфаатлари нуқтаи назаридан белгиланиши ҳам адолат устувор бўлган, демократик, халқчил давлатнинг бир белгисидир. Миллий қонунчилигимиз тараққиётининг барча босқичларида давлатнинг ҳар доим аввало оила, бола ҳамда онанинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга бўлган катта қадамлар ташланди. Бунда нафақат жиноят қонунчилиги нуқтаи назаридан бир қанча қилмишлар жинойи жавобгарлик таъсир доирасига киритилганлиги, балки бир қанча ижтимоий зарарли қилмишлар ҳуқуқбузарлик деб эътироф этилиб ва бошқа бир қанча ҳуқуқбузарликлар учун жазо миқдорлари оширилганлиги бунинг исботидир.

Шу ўринда, Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра ҳар йили дунёдаги хотин-қизларнинг 30% ўз оиласидаги яқинлари томонидан жисмоний ёки руҳий зўравонликка учраётганлиги[2], 2021 йилда жаҳонда 2 ёшдан 4 ёшгача бўлган 300 млн.дан ортиқ болалар ўз оиласидаги зўравонлик ва шафқатсиз тарбия усулларида жабр кўрганлиги[3] аниқланган. Биргина ўтган йили дунё бўйича 87 мингга яқин хотин-қиз ўлдирилган. Улардан 50 минг нафари уйдаги зўравонлик қурбони бўлган[4].

Аёлларга нисбатан зўравонлик ва барча турдаги камситишларга барҳам бериш, авваламбор, 1948 йилги “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”да белгиланган бўлиб, мазкур декларация аёлларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган бошқа халқаро ҳужжатлар учун асос бўлиб хизмат қилди[5].

Аёллар ҳуқуқлари ҳимоясининг кенгроқ талқини БМТнинг 1979 йилги “Аёлларга нисбатан камситишларнинг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисидаги Конвенцияси”да келтирилган бўлиб, у аёллар “ҳуқуқлар билли”ни ўз ичига олади[6].

Сўнги йилларда республикаимизда ҳам бу борада қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга назар соладиган бўлсак, аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизларни тазйик ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ҳамда 2023 йилнинг 06 апрель кунида Сенат томонидан маъқулланган “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-829-сонли қонунлари қабул қилинганлиги юқоридаги ҳолатларни тасдиғи ҳисобланади.

Эътиборли жиҳати шундаки, *ЎРК-829-сонли Қонун* асосида МЖтКга янги 41¹-модда “Шахвоний шилқимлик қилиш” ҳамда 59²-модда “Оилавий (маиший) зўравонлик” ҳаракатлари ижтимоий зарарли, ҳуқуққа ҳилоф, айбли қилмиш сифатида эътироф этилган бўлиб, ҳуқуқбузарлик маъмурий ҳамда жиноий жавобгарлик таъсир доирасига киритилган.

Унга кўра эндиликда шахвоний шилқимлик қилиш, яъни шахсга нисбатан унинг учун номақбул бўлган ҳамда унинг шаъни ва кадр-қимматини таҳқирлайдиган, шахснинг ташқи қиёфасини ёки қадди-қоматини тавсифлашда, имо-ишора қилишда, тегинишда, чақиришда ифодаланган, шахвоний хусусиятга эга бўлган ҳаракатларни бир марта кўпол равишда ёки бир неча марта содир этиш учун, шунингдек, бир йил давомида такрор содир этганлик учун ўн беш сутка муддатгача маъмурий қамоққа олиш жазоси тайинланиши мумкинлиги белгилаб қўйилди.

Бир қанча ривожланган давлатлар қонунчилиги билан ушбу қилмиш ҳуқуқий таъкиб остига олинган. Жумладан, Бельгия, Португалия, Аргентина, АҚШ ва Канада давлатлари қонунчилиги бўйича ушбу қилмиш кичик ҳуқуқбузарлик сифатида баҳоланиб, шахвоний шилқимлик учун жавобгарликнинг келиб чиқишига асос бир шахс бошқа шахсни кўринишини тасвирлаши, бундай мазмундаги сўзларнинг қўлланишини, тана кўринишига шарҳлар берилиши, таққосланишини ва жинсий истакни кўрсатадиган ҳаракатларнинг амалга оширилишини назарда тутди[7].

Шарқ дидактик адабиёти дурдонаси «Қобуснома»да «Сен шилқимликни кўнгилнинг ихтиёрига қўйсанг, кўнгилни шахватга тобеъ қилурсан... Ихтиёринг қўлингдан кетади, шундан кейин (ҳар қанча) ўзингни сақламоқчи бўлсанг ҳам, уддасидан чиқа олмайсан»[8] деб сал кам минг йиллар олдин донишмандлик билан огоҳлантирилгани бежиз эмас. Зотан, ахлоқ принциплари моҳиятан бўлинмас ва иккала жинсдаги шахслар учун бир хилдир. Шахвоний шилқимлик ижтимоий хавфи у маънавиятнинг ўзаги – ахлоққа жиддий салбий таъсир кўрсатувчи ахлоқсизлик эканлигида намоён бўлади.

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жоизки, шахвоний шилқимлик содир этилишининг ижтимоий зарарлилик даражасини ушбу қилмиш натижасида жамиятдаги ижтимоий муносабатларга путур етиб, уларнинг ривожланишига тўсиқ бўлишида ҳамда маънавиятнинг ўзаги бўлган ахлоққа жиддий салбий таъсир кўрсатувчи ахлоқсизликни вужудга келтиришида кўришимиз мумкин. Айнан юқоридаги фикрлардан ҳамда бир қанча олимларнинг изланишлари натижасидан келиб чиқиб, шахвоний шилқимликни ахлоққа қарши маъмурий ҳуқуқбузарлик сифатида содир этилганлиги учун маъмурий жавобгарлик назарда тутилган, ижтимоий ахлоққа бевосита зарар етказадиган, айбли, ғайриҳуқуқий қилмиш сифатида тушунишимиз мумкин[9].

М.Қодирхонова, Г.Саттарова, О.Иззатиллаеваларнинг фикрига кўра, шахвоний шилқимлик қилиш, бир жинсдаги шахсларни бошқа жинсдаги шахсларга нисбатан ноқулайроқ ҳолатга тушириб қўядиган вазиятларни, ҳолатларни ёки мезонларни яратиш, муайян жинсдаги шахслар учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган шарт-шароитлар ёхуд талаблар белгилаш - жинс бўйича бевосита камситиш эканлиги билдириб ўтилган[10]. Бир қанча ҳуқуқбузарликлардан фарқли ўларок, шахвоний шилқимлик қилмиши оқибат талаб этмайди, қилмиш содир этилган вақтнинг ўзи ҳуқуқбузарликни тугалланганлигини ифодалайди.

Бу ўринда шахвоний шилқимликдан жабр кўрган шахснинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилинишини, ўз шахсининг қадрини субъектив англашини таъминловчи ижтимоий муносабатлар қилмишнинг **объекти** ҳисобланади.

Объектив томондан қилмиш шахсга нисбатан унинг учун номақбул бўлган ҳамда унинг шаъни ва кадр-қимматини таҳқирлайдиган, шахснинг ташқи қиёфасини ёки қадди-қоматини тавсифлашда, имо-ишора қилишда, тегинишда, чақиришда ифодаланади.

Шахвоний шилқимлик худди жисмоний шилқимлик каби хотин-қиз устидан зўравонлик қилиш соҳасидир. Камдан кам хотин-қизлар ҳуқуқ тартибот органларига бу каби ҳаракатлар юзасидан мурожаат қилиши мумкинлигига қарамасдан унинг ҳуқуқий оқибатлари, яъни субъекти бўлиши мумкин[11]. Кўп ҳолатларда хотин-қизлар бундай ҳаракатлар

жабрланувчиси бўлиб қолганлигидан уят ҳиссини туяди, ўзига нисбатан қилинган бундай номақбул ҳаракатлар бошқаларга ошкор бўлиб қолишидан, бошқалар кўз олдида ориятсиз бўлиб қолишлик эҳтимолидан ҳадиксирайдилар. Шу нуқтаи нзардан ҳам ушбу қилмишининг латентлик даражаси юқори ҳисобланади.

Шахснинг шаъни ва кадр-қимматини таҳқирлаш деганда, инсонга нисбатан уни қоралашга йўналтирилган ҳаракатлар тушунилади. Шаън ва кадр-қимматни таҳқирлаш оғзаки, ёзма, бевосита тегмасдан тана ҳаракатлари орқали ва бевосита тегиш билан тана ҳаракатлари орқали, лекин жабрланувчига жисмоний зарар етказмасдан содир этилиши мумкин[12].

Н.Ажгихиной фикрига кўра эса, шаън ва кадр-қимматни таҳқирлашнинг бевосита тана аъзолари орқали тегиш кўринишида содир этилиши шахвоний шилқимликнинг бир марталик кўпол кўриниши ҳисобланади[13].

Шахвоний шилқимлик аниқ бир шахсга қаратилган бўлиши керак. Шунингдек, МЖтК 41¹-моддаси билан маъмурий иш кўзғатилишида жабрланувчининг аризаси талаб этилади.

Хусусан, 2023 йил 01 июнь куни жиноят ишлари бўйича Чилонзор туман судида кўрилган маъмурий иш бўйича ҳуқуқбузалар И. ҳамда М.лар Чилонзор метро бекатида жабрланувчи Г.нинг кўлини ушлаб, унга нисбатан шахвоний шилқимлик қилганлар. Суднинг қарори билан И. ҳамда М.ларга 5 суткадан маъмурий қамоқ жазоси тайинланган[14].

И.М.Клейменовнинг фикрига кўра, шахвоний шилқимликнинг жабрланувчиларини асосан аёл жинсидаги шахслар ташкил этади[15].

Олиб борилган изланишлар шуни кўрсатадики нафақат жисмонан соғлом бўлган эркак ёхуд аёл жинсига мансуб шахслар балки, жисмонан ногирон хотин-қизлар шунингдек, эркаклар ёхуд бошқа ожиз аҳволдаги шахслар ҳам шахвоний шилқимлик қурбони бўлиши мумкин.

Субъектив томондан қилмиш тўғри қасд билан содир этилади. Ҳуқуқбузар қилмишининг ижтимоий зарарли, ҳуқуққа ҳилоф эканлигини англайди ва билади.

Қилмишининг субъекти эса 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

Бугунги кунда МЖтК 41¹-моддаси бўйича маъмурий ҳуқуқбузарликларни юритиш ваколатига эга бўлган орган бўйича қонунда бирор-бир ҳолат назарда тутилмаган. Биргина МЖтК 245-моддасига асосан ушбу ҳуқуқбузарликни кўриб чиқиб, жазо тайинлаш масаласи жиноят ишлари бўйича судларга тегишли эканлиги келтириб ўтилган. Шунингдек, амалиётта МЖтК 41¹-моддаси бўйича жабрланувчининг аризаси бўлиши талаб қилинсада, жабрланувчининг аризаси бўлиши лозимлик талаби бирор ҳужжатда келтирилмаган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, яъни мазкур хатти-ҳаракатлар бўйича амалий жиҳатдан бўшлиқ мавжудлиги, таҳлиллар моддани тўғри ва тизимли ишлашлигини тартибга солиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси МЖтКнинг 282-моддасини қуйидаги қўшимча бешинчи банд билан тўлдириш таклиф қилинади:

“Ушбу Кодекснинг 41¹-моддасида назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённомага ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган ҳужжатлардан ташқари қуйидагилар илова қилинади:

1) жабрланувчининг аризаси.”

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси МЖтК 248-моддаси биринчи қисмига “41¹-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида” қўшимча киритиш таклиф қилинади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Клейменов И.М. Сексуальное домогательство: криминологический и уголовной правовой аспекты. ТМГУ 2019.С. 89.
2. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. Том 2. Тошкент. – Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети, 2021. – Б.219.
3. Ажгихина Н. Кто защищает женщин. - М., 1996.

4. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1781384/>.
5. “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президенти 28.01.2022й ПФ-60-сон. <https://review.uz/oz/post/>.
6. 2023 йил 01 июнь кuni жиноят ишлари бўйича Чилонзор туман судида кўрилган 1-1172-23-сон маъмурий иш.
7. Ганиев Ш. “Ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарликни такомиллаштириш” докторлик диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги академияси. Т.2016. Б.23.
8. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.
9. Қодирхонова М., Саттарова Г., Иззатиллаев О. Гендер-ҳуқуқий экспертиза бўйича амалий қўлланма. USAIDнинг Ўзбекистондаги Ҳуқуқий ислохотлар дастури доирасида тайёрланган. Б.8.
10. <https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru85>.
11. Кайковус. Қобуснома. — Т.: Ўқитувчи, 1967. — Б. 61-62.
12. Всеобщая декларация прав человека. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ declhr.shtml
13. <https://xs.uz/uzkr/post/bir-jilda-50-ming-nafar-khotin-qiz-zoravonlik-qurboni-boldi>.
14. Законы, работающие на благо мужчин и женщин: пособие по учёту гендерной проблематики в законодательстве. БДИПЧ ОБСЕ. Варшава, 2017. https://www.legislationline.org/download/id/8060/file/Guidelines_Practical_guide_gender_sensitive_legislation_ru.pdf

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000